

QOMUSIY ALLOMALAR ASARLARI VA ULARNI O'RGANISHNING AHAMIYATI.

Abduraxmanova Jummagul Nomazovna

*Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti “Ijtimoiy fanlar” fakulteti Tarix
fanlari nomzodi, dotsent*

Iraxmedova Oymomo Baxtiyorovna

*Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti “Ijtimoiy fanlar” fakulteti, Tarix
yo'nalishi talabasi*

Annotatsiya

Mazkur maqolada bugungi kunga kelib ham yoshlarimizni tarbiyalashda o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan ajdodlarimiz buyuk qomusiy allomalarimizning bebaho va durdona asarlari, ularning mazmuni, ular tomonidan yaratilgan buyuk asarlar bevosita o'sha davr haqida – davlat va xalqlarning tarixini, iqtisodiy–siyosiy aloqalar, davlatlarning tabiiy–geografik joylashuvi, xo'jalik shakli, siyosiy tuzumi, iqtisodiy–ijtimoiy hayoti, aholining xo'jalik munosabatlarini o'rganishdagi muhim tarixiy manbalar ekanligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Bebaho madaniy meros, sharq allomalari, qomusiy olimlar, yoshlar tarbiyasi, buyuk allomalar asarlarida ta'lim–tarbiya masalasi, tarixiy manbalar, ijtimoiy–siyosiy jarayonlar, iqtisodiy hayot, tarixiy jarayonlar, asarlar.

Ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan bebaho madaniy meros yoshlarni insonparvarlik, vatanparvarlik, el–yurtga sodiqlik, ilmparvarlik, mehr–oqibat, barchaga hurmat va izzatda bo'lish, bag'rikenglik, mehnatsevarlik, insonlarga va tabiatga do'stlik, sahiylik kabi umuminsoniy fazilatlar ruhida tarbiyalashda o'ziga xos o'rin egallab, katta ahamiyat kasb etib kelmoqda.

Buyuk allomalarimizning bebaho va durdona asarlarini o'rganar ekanmiz, ularda yuksak darajadagi ma'naviyat, axloq–odob saboqlari, Vatan, xalq istiqboli, farovon turmush, halol mehnat, fan taraqqiyoti, insonning qadr–qimmatini va mehnati, ota–onaga, yaqinlarga, odamlarga hamda atrof–muhitga oqilona munosabat, farzand tarbiyasi, chiroyli hulq–atvor haqidagi o'z qarashlarini bayon qilib berganliklarini ko'ramiz. O'z navbatida buyuk muarrixlarning ma'naviy–ahloqiy qarashlari bugungi kunga kelib ham yoshlarimizni tarbiyalashda ham o'ziga xos o'ringa egadir.

Sharqning mutafakkir allomalaridan Muhammad al–Xorazmiy (787–850 yillar), Abu Nasr Forobiy (870–950 yillar), Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far Narshaxiy (899–959 y.y.), Abu Rayhon Beruniy (973–1050 yillar), Abu Ali ibn Sino (980–1037 yillar), Mahmud Qoshg'ariy (1028/1029–1101/1206 yillar), Muhammad Banokatiy, **Hofizi**

Abu (1362–1431 y.y.), Yusuf Xos Hojib, Mirzo Ulug‘bek (1394–1449), Alisher Navoiy (1441–1501 yillar), Husayn Voiz Koshifiy (1440–1506 yillar), Zahiriddin Muhammad Bobur (1483–1530), Sulton Muhammad al-Balxiy (XVI asr), Abu Tohirxo‘ja Samarqandiy (1800–1874 y.y.) va boshqa ko‘plab allomalarning ma‘naviy–axloqiy qarashlari bugungi kungacha ham ta‘lim–tarbiya masalalarida o‘ziga xos o‘rin egallab, o‘zlarining bebaholigi bilan yoshlarga ta‘lim va tarbiya berishdagi muhin vazifalarni amalga oshirish jarayonlarida muhim bir qo‘llanma, dasturlamal, tarixiy manba sifatida ulkan ahamiyat kasb etib kelmoqda. Shu sababli ham ta‘lim–tarbiya jarayonida allomalarning bebaho asarlaridan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Markaziy Osiyo qomusiy allomalari astronomiya, tarix, tibbiyot, riyoziyot, geografiya, geodeziya, meteorologiya, etnografiya, falsafa, filologiya, fiqh sohasiga oid yaratilgan asarlar muhim tarixiy manba sifatida hm katta ahamiyat kasb etadi. Chunki ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan buyuk asarlar bevosita o‘sha davr haqida – davlat va xalqlarning tarixini, iqtisodiy–siyosiy aloqalar, davlatlarning tabiiy–geografik joylashuvi, xo‘jalik shakli, siyosiy tuzumi, iqtisodiy–ijtimoiy hayoti, aholining xo‘jalik munosabatlarini o‘rganishdagi muhim manbalar hisoblanadi.

Al–Xorazmiy (783-850). Xalifa Ma‘mun tomonidan o‘rta asrlarda tashkil qilingan “Bayt al–hikma” (“Donishmandlar uyi”) da faoliyat yuritgan buyuk alloma Muhammad Muso al–Xorazmiy tomonidan yaratilgan “Surat al–arz” asarida 537 ta eng muhim joyhing nomi, g‘arbdan sharqqa qarab ketma–ket yozilgan. Shaharlar, so‘ngra tog‘lar, dengiz va orollar nomlari, daryolar alohida–alohida yozilgan. Bundan tashqari qomusiy olim hisoblangan al–Xorazmiyning “Kitob al–Misah” (“Geografiya kitobi”) asarida bir qator geografik xaritalarni yaratgan. Xalifa Ma‘mun topshirig‘i bilan “Dunyo kartalari” atlasini tuzish ishida ish olib borgan[1, 32].

Narshaxiy. Abu Bakr Muhammad ibn Ja‘far Narshaxiy X asrning birinchi yarmida (899–959 y.y.) Buxoroda yashagan tarixchi olim. U 944 yilda Buxoro viloyatining tarixi to‘g‘risida arab tilida “Tahqiqi al–viloyat” nomli asar yozgan. “Tahqiqi al–viloyat” kitobini ba‘zan “Axbori Buxoro”, “Buxoro tarixi”, ko‘pincha, “Narshaxiy tarixi” deb ham ataganlar[2, 142–143]. Mazkur asarda Buxoroning tabiati, shahar topografiyasi, qishloqlari, sanoati va aholisi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar berib borilgan.

Abu Rayhon Beruniy. Dunyoga mashhur Markaziy Osiyolik to‘rt qomusiy olimdan biri – Muhammad ibn Ahmad al–Beruniy 973 yil Kat shahrida dunyoga kelgan. U geografiya, matematika, astronomiya, mineralogiya, geodeziya, falsafa kabi bir qator fanlarga oid ko‘plab asarlar yaratgan. “Osori boqiya” asarida turli xalqlarning kalendar tizimi, oy va muchal nomlari, bayramlari, Oy manzillari, juda ko‘p meteorologik, fenologik va tarixiy ma‘lumotlar, qabilalar va joylarning nomlari yozilgan. “Kartografiya” (“Tastih as–suvar va tabtih al–quvar”) risolasida astronomiya, kartografiya va geografyaning amaliy ahamiyati tushuntirilgan. “Geodeziya” asarida

dunyo geografiyasi, shaharlarning kengliklari, ularning chegaralari, okean, dengiz va orollarning taqsimlanishi bayon etilgan, shimoldagi qabilalar ham tilga olingan. Olim o‘zining “Kitob al-Hind” asarida Hindistonning xaritasini yaratgan va asarda alloma Amerika qit‘asining mavjudligini ko‘rsatib bergan. “Geodeziya” asarida yer aylanasining kattaligini o‘lchash haqida fikr yuritgan. Beruniyning “Tastix as-suvar va tabtix al-quvar” asarida xaritalarda tasvirlanadigan obyektlarni (tafsilotlarni) qaysi ranglarda tasvirlash kerakligi aytib o‘tilgan. “At-tafhim li avoili sinoat at-tanjim” (“Nujum san‘atining avvalini tushuntirish”) asarida olim doira shaklidagi dunyo xaritasi berilgan[3, 43].

Banokatiy. To‘liq ismi Faxruddin Abu Sulaymon Dovud ibn Abdulfazl Muhammad Banokatiy (1330 yilda vafot etgan) eski Toshkent (Banokat) shahrida tug‘ilgan. Banokatiy tarixchi olim sifatida jahon tarixini ham o‘z ichiga olgan “Ravzat uli-l-albob fi tavrihal-akobir va-l-ansob” (“Akobirlar va asil (kishilar) tarixi xususida oqillar bog‘i”) nomli asarini 1317 yilda yozib tugatgan. Asar muqaddima hamda to‘qqiz bobdan iborat[4, 164–165]. Asarda yurtimizning XIII–XIV asrning birinchi yarmidagi tarixi, tarixiy geografiyasi, ijtimoiy hayoti yoritib berilgan.

Mirzo Ulug‘bek (1394–1449). Buyuk olim, yirik davlat arbobi. Mirzo Ulug‘bek ikkita yirik asaridan biri – “Ziji jadidi Ko‘ragoniy” (“Ko‘ragoniyning yangi astronomik jadvali”) 1437 yilda yozilgan asar astronomiyaning nazariy, amaliy masalalarini qamrab olgan. Samarqand astronomlarining ko‘p yillik ilmiy kuzatishlarini bayon etuvchi asar hisoblanadi. Ikkinchisi tarixiy – “Tarixi arba‘ ulus” (“To‘rt ulus tarixi”) 1425 yilda yozilgan[5, 178–179]. Asar muqaddima va to‘rt qismdan iborat.

Zahiriddin Muhammad Bobur (1483–1530). Muallif qalamiga mansub “Boburnoma” esdalik–xotira shaklidagi asardir. Kitobda Farg‘ona, Toshkent, Samarqand, Histori Shodmon, Chag‘oniyon, Kobul, Xuroson poytaxti Hirot hamda Shimoliy Hindistonning XV asr ikkinchi yamii va XVI asrning birinchi o‘ttiz yilligida ijtimoiy–siyosiy ahvoli batafsil yoritilgan. “Boburnoma” asar mazmunini shartli uch qismga bo‘lish mumkin[6, 192]: – 1. Farg‘ona va Movarounnahr voqealari (1494–1504 yillar); 2. Kobul va Xuroson voqealari (1504–1525 yillar); 3. Hindiston voqealari (1525–1530 yillar). Har bir qismda osha davr haqida ma‘lumotlar berilgan. “Boburnoma” muhim tarixiy manbadir.

Mahmud Qoshg‘ariy. XI asrda yashab o‘tgan tilshunoslik, tarix va geografiya fanlar bilimdoni bo‘lgan olim. Mahmud Qoshg‘ariy “Devonu lug‘at at-turk” (Turkiy so‘zlar lug‘ati”) asarini 1072–1077 yillarda yozgan. Muqadimma va lug‘at qismlardan iborat. Asarning ikkinchi qismida X–XI asrlarda turkiy xalqlar orasidagi so‘zlar izohlab berilgan. Asarda har bir turkiy qabilalar (bijanak, qipchoq, o‘g‘iz, boshqird, tatar, chigil, yag‘mo, uyg‘ur, yamoq, tug‘si va boshqa ko‘plab), ularning belgilari (tamg‘a), turar joylari hamda ijtimoiy–siyosiy hayoti haqida yoritib berilgan[7, 131–132]. Mazkur asar

turkiy zabon xalqlarning tarixiy geografiyasini o'rganishdagi muhim manba hisoblanadi. “Devonu lug‘at at-turk” asariga ilova qilingan Qoshg‘ariy xaritasi doira shaklida bo‘lib, hozirgi yarimsharga to‘g‘ri keladi.

Hofizi Abbru (1362–1431 y.y.) geograf va sayyoh temuriylar saroyining tarixchisi bo‘lgan. Uning yirik asari “Zubdat at-tavorix” (“Tarixlar qaymog‘i”)dir. Muallif asarda har bir mavzu yakunida surat (xarita yoki chizma) ilova qilgan[8, 52]. Bu xaritalarda ko‘plab joy nomlari keltirib o‘tilgandir.

Sulton Muhammad al-Balxiy (XVI asr) 1569 yilda Balx xoni Shayboniyxon Pirmuhammad I topshirig‘i bilan yozilgan “Majmu‘ al-g‘aroyib” (“G‘aroyibotlar majmuasi”) asar muallifidir[9, 53–54]. Ushbu asarda mamlakatlar, yirik shaharlar daryolar, muhim voqealar, olim va hukmdorlar haqida muhim ma‘lumotlar keltirilgan.

Abu Tohirxo‘ja Samarqandiy (1800–1874 y.y.) tarixchi olim. Uning ahloqqa oid “Ahloqi Muzaffariy” (“Musaffar ahloqi”), “Samariya” asarlarini yaratgan. “Samariya” asarida muallif Samarqandning qadimgi davridan boshlab, XIX asrgacha bo‘lgan tarixini yoritib bergan[10, 34]. Asarda Samarqand shahrining bunyod etilishi, Samarqand deb atalishining saqablari, shaharning geografik holati, ob-havosi, uning saqlanib qolgan osori-atiqalari va mashhur kishilari haqida ma‘lumot beradi.

Qadim davrdan boshlab mamlakatimiz hududidan etishib chiqqan allomalar qomusiy olimlar hisoblanib, ular tomonidan olib borilgan har bir sohaga oid qimmatli asarlari keyingi davrlarga kelib, shu soha fanlarining yanada takomillashib, rivojlanishiga katta hissa qo‘shganlar.

Yosh avlodni tarbiyalashda bevosita Sharq allomalarining bizga qoldirib ketgan boy ma‘naviy merosi, durdona asarlarini o‘rganib, ulardan unumli foydalanish lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Буюк юрт алломалари. Иккинчи нашри. Тузувчи ва нашрга тайёрловчи У.Уватов. – Тошкент., “Ўзбекистон”. 2018, 32–бет.
2. Бўрибой Аҳмедов. Ўзбекистон тарихи манбалари (Қадимги замон ва ўрта асрлар). – Тошкент., “Ўқитувчи”. 2001, 142–143 бетлар.
3. Норхўжаева Қ. Беруний ва унинг геодезия фанига доир ишлари. – Тошкент., “Фан”. 1973, 43–бет.
4. Буюк юрт алломалари. Иккинчи нашри. Тузувчи ва нашрга тайёрловчи У.Уватов. – Тошкент., “Ўзбекистон”. 2018, 164–165 бетлар.
5. Бўрибой Аҳмедов. Ўзбекистон тарихи манбалари (Қадимги замон ва ўрта асрлар). – Тошкент., “Ўқитувчи”. 2001, 178–179 бетлар.
6. А.Мадраимов., Г.Фузайлова. Манбашunoslik. – Toshkent., “O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati”. 2008, 192–бет.
7. Бўрибой Аҳмедов. Ўзбекистон тарихи манбалари (Қадимги замон ва ўрта асрлар). – Тошкент., “Ўқитувчи”. 2001, 131–132 бетлар.

8. Sh.A.Suyunov. Kartogarfiya. – Toshkent., 2022, 52–bet.
9. A.Madrimov., G.Fuzailova. Manbashunoslik. – Toshkent., “O’zbekiston faylasuflar milliy jamiyati”. 2008, 53–54 betlar.
10. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 1–жилд. – Тошкент., “Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси”. 2000, 34–бет.
11. Abduraxmanova J.N., Irahmedova O.B. “Temur tuzuklari”ning ma’naviy meros sifatidagi ahamiyati. // “Umumiy tarix va madaniyat – Markaziy Osiyo xalqlarining birlashuvi va barqaror taraqqiyotning zamini” nomli xalqaro ilmiy–amaliy konferensiya materiallari. 2025 yil 7–8 aprel, 16–bet.
12. Abduraxmanova J.N. XIV–XV asrlarga oid manbalarda Amir Temur shaxsining yoritilishi. // “Umumiy tarix va madaniyat – Markaziy Osiyo xalqlarining birlashuvi va barqaror taraqqiyotning zamini” nomli xalqaro ilmiy–amaliy konferensiya materiallari. 2025 yil 7–8 aprel, 12–bet.